

GTX - Crises

Aproximações de si: Visualidades afro-brasileiras

Doutoranda Thais Oliveira da Rosa (UFSM)

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo apresentar os principais conceitos e elementos da exposição “Aproximações de si: Visualidades afro-brasileiras”. O estudo trata da cultura afro-brasileira, apresentada através de referenciais fotográficos do século XIX junto a dispositivos fotográficos. Visando entender de que modo (Des)cubro-me através dos moldes que a poética evoca em mim partindo das crises identitárias ao se entender como uma pessoa negra no Brasil. Este estudo se desenvolveu a partir de experimentações com câmeras fotográficas digitais, técnicas expandidas em gravura tecendo conexões entre processos pessoais e artísticos por meio da busca por (Des)cobrir e ressignificar o olhar sobre si a partir do olhar sobre o outro. Com isso, a pesquisa permite o confronto entre passado e presente por meio da justaposição de visualidades de fotografias do século XIX e discorre sobre as origens das narrativas afro-brasileiras que contam a história da população negra por outra perspectiva.

Palavras-chave: Arte Contemporânea; Arte e Cultura; Cultura Afro-brasileira; Dispositivo.

ABSTRACT

This research aims to present the main concepts and elements of the exhibition “Approximations of the Self: Afro-Brazilian Visualities”. The study deals with Afro-Brazilian culture, presented through photographic references from the 19th century together with photographic devices. Aiming to understand how I (Dis)cover myself through the molds that poetics evokes in me starting from the identity crises when understanding myself as a black person in Brazil. This study was developed from experiments with digital cameras, expanded techniques in printmaking, weaving connections between personal and artistic processes through the search for (Un)covering and re-signifying the look on oneself from the look on the other. With this, the research allows the confrontation between past and present through the juxtaposition of visualities of photographs of the 19th century and discusses the origins of Afro-Brazilian narratives that tell the history of the black population from another perspective.

Keywords: Contemporary art; Art and Culture; Afro-Brazilian culture; Device.

Partindo de questões autobiográficas, minha poética constrói-se através de relações e reflexões que permeiam minha vida. Sendo assim, busco trazer essas questões que inicialmente são de uma perspectiva individual para o meio sociocultural, e, então, entender como são construídas essas relações e percepções que rodeiam minha experiência como pessoa afrodescendente brasileira. A primeira percepção que sempre esteve presente em minhas relações

sociais é a de ser a única ou uma das únicas pessoas negras em ambientes coletivos, como escola, cursos, festas e demais meios sociais. Além de perceber essa questão, existia e ainda existe a sutil sensação, que só consigo entender com mais clareza agora, de que há também o sentimento de estranhamento ao compartilhar o mesmo ambiente com uma ou mais pessoas negras, já que isso nunca foi algo comum a mim. Esse estranhamento, entre outras coisas, aponta para uma sensação de que, ao dividir o mesmo espaço com outra pessoa negra, estamos tornando mais evidente que divergimos da maioria, sensação que se assemelha a de compartilhar um segredo.

Essa percepção dá-se, creio eu, pelo constante sentimento de invisibilidade que sempre permeou a minha presença nos ambientes. Seja pela certa passabilidade, por não ser uma pessoa negra de pele retinta e traços tão marcados, seja pelo fato de justamente ser negra e habitar lugares em que majoritariamente as pessoas são brancas, logo, minha presença não era notada ou percebida significativamente. Enxergo, então, uma invisibilidade que atua de modos distintos, ora vista como se eu fosse igual, e ora vista como se diferisse, ficando à margem.

O colorismo, por exemplo, é uma questão que expõe essas relações de distintos privilégios ou níveis de possibilidades. O conceito de colorismo consiste em uma espécie de “pigmentocracia”, em que se estabelecem as discriminações por meio dos tons de pele. Ou seja, quanto mais escura for a pele negra e mais marcados os traços afrodescendentes, mais discriminação essa pessoa pode vir a sofrer.

O colorismo, assim, surge como uma categoria de discriminação baseado na cor da pele onde, quanto mais escura a tonalidade da pele de uma pessoa, maiores as suas hipóteses de sofrer exclusão em sociedade. Também denominado de pigmentocracia, o colorismo tende a elaborar e definir alguém pela própria cor da pele, é dizer, a tonalidade da cor da pele será fundamental para o tratamento que receberá pela sociedade, independentemente da sua origem racial. (SILVA, 2017, p. 3).

O que ocorre, além dessa distinção sobre as discriminações e a cor da pele, é o processo de embranquecimento, ou o desejo por ele. Nesse processo de se distanciar de traços e características que identificam uma pessoa negra, está o desejo de suavizar traços negróides como nariz largo, lábios grossos e alisar cabelos cacheados e crespos, tornando esses atributos menos evidentes e uma estética mais próxima da visualidade branca ocidental. Essas relações

controversas à aparência física de pessoas negras têm possivelmente sua gênese nos entornos da miscigenação entre brancos, negros e indígenas no Brasil. Esse processo, na grande maioria das vezes violento, é muito explorado na literatura, no cinema e nas artes visuais.

Em minha experiência como pessoa negra, há um certo estranhamento, uma incerteza sobre minha visualidade e sobre onde ela se enquadra dentro de um grupo. Apesar de nunca ter tido dúvidas sobre minha cor, essas incertezas sobre pertencimento sempre estiveram presentes.

As dúvidas e os questionamentos inseridos nelas foram tomando forma recentemente, vindo junto à construção de uma consciência racial que teve seu início e aprofundamento ao compartilhar os mesmos espaços e ter contato, embora apenas visual, com outras pessoas negras. Essa certa proximidade fez com que eu me questionasse internamente sobre o quanto me parecia com elas ou em que ponto éramos distintas fisicamente. Através de fotos e no reflexo do espelho, buscava analisar a mim mesma e tentar traçar paralelos à visualidade de outras pessoas negras traçando semelhanças e aproximações.

Desde o início das minhas produções artísticas, a palavra aproximação sempre permeou as pesquisas e as experimentações. Em dado momento, aprofundi com mais intencionalidade esse termo, estruturando minha poética, e a aproximação tornou-se de modo mais claro a motivação principal da pesquisa e desenvolve-se em distintas produções artísticas.

As obras que compõem a exposição “Aprox(si)mações de si: visualidades afro-brasileiras”¹ consistem em um desdobramento de obras anteriores a elas. A primeira versão dessas obras tem o espelho como suporte, tendo o reflexo como um dos elementos principais, pois carrega a intencionalidade central, a aproximação. Junto do reflexo do espelho as obras carregam, tanto na primeira versão quanto na versão destacada aqui, o conceito de (des)cobrir onde aplica-se tinta sobre o suporte, na versão inicial, e retirasse a tinta com o auxílio de goivas. Na versão virtual (Figura 1), que apresento aqui, foi necessário fotografar as obras, recortá-las e aplicar uma transparência em programas de edição de fotos para possibilitar a interação com a câmera. Trago as obras para o meio virtual em forma de imagens e não mais como objetos, com as imagens interligando-as às câmeras de dispositivos, sejam eles celulares, computadores, etc.

¹ <https://www.ufsm.br/outros-orgaos/cc/galeria-virtual/aproxsimacoes/sala-03-aproxsimacoes>

Figure 1 - Aproximações de si: visualidades afro-brasileiras, Thais Oliveira.

Fonte: Thais Oliveira.

Dessa maneira, unindo as obras ao auxílio de dispositivos, é possível desenvolver o conceito de aproximação dentro de um context virtual. O que proponho com essas obras, além da aproximação ou através dos desdobramentos da aproximação que evoco na minha poética, é também um confronto entre visualidades que é acessado através do reflexo da câmera do dispositivo, em que o espectador tem uma confrontação com si mesmo por meio do vazio que existe entre a composição das figuras moldadas nas obras. Cria-se uma mutualidade em que uma imagem está inserida na outra, colocando o espectador também na posição de elemento pertencente à obra.

Essa relação com o confronto vem junto a ideia de confrontar a si, algo que parte da minha experiência como mulher negra de investigar-me visualmente frente ao espelho, através de fotografias ou mesmo frente à câmera do celular, no intuito de perceber e encontrar

semelhanças e diferenças a outras pessoas negras. Nessa análise, é possível compreender em que me aproximo visualmente de outras pessoas negras que conheço ou que já vi; quais traços compartilhamos e quais características nos diferenciam. Nas obras, essas comparações e análises referem-se aos indivíduos que estão figurados e (des)cobertos, através dos vazios que são preenchidos pela interferência do dispositivo. Os indivíduos presentes nas obras são pessoas negras que foram retratadas em uma série de fotografias no século XIX, essa série denomina-se “carte de visite”, aqui no Brasil também são conhecidas como “tipos negros e expressa uma diversidade étnica com uma composição fotográfica que imprime certo caráter etnográfico.”²

Com as imagens que integram a série de fotografias do século XIX, o que se encontra é uma escassa reunião de informações. Os retratados não têm nome e, em muitos casos, os “personagens” são descritos pelas funções que desempenhavam ou pela característica física como “crioula” ou “negra”, sendo que alguns até são retratados sem roupas. Já, em minhas obras, utilizo essas imagens como referência para propor uma aproximação e, além disso, criar subjetividades. Os processos de subjetivação através de dispositivos, como menciona Agamben (2005), desenvolvem os sujeitos como terceiro elemento posterior à relação entre os indivíduos e os dispositivos.

Neste sentido, por exemplo, um mesmo indivíduo, uma mesma substância, pode ser lugar dos múltiplos processos de subjetivação: usuário de telefones celulares, o navegador na internet, escritor de contos, apaixonado por tango, não-global etc. A ilimitada proliferação dos dispositivos, que define a fase presente do capitalismo, faz confronto uma igualmente ilimitada proliferação de processos de subjetivação. Isto pode produzir a impressão de que a categoria da subjetividade no nosso tempo vacila e perde consistência, mas trata-se, para sermos precisos, não de um cancelamento ou de uma superação, mas de uma disseminação que acrescenta aspecto de mascaramento que sempre acompanhou toda a identidade pessoal. (AGAMBEN, 2005, p. 13).

O uso dos dispositivos atribui à pesquisa a criação de subjetividades aos processos e à interação com as obras. Agamben (2005) ressalta que os processos que os dispositivos desenvolvem têm o caráter de moldar e ordenar as relações e as vidas desses sujeitos. Sendo assim, a medida em que proponho esses moldes, por meio dos dispositivos, também sou moldada

² <https://ims.com.br/titular-colecao/alberto-henschel/>

simultaneamente, o que aponta para o caráter íntimo que a poética tem, partindo de questões pessoais e indo ao encontro de relações socioculturais.

A utilização de dispositivos é algo presente tanto nas obras mencionadas aqui como nas fotografias que uso como referenciais, entretanto, ambas estão separadas por um longo período entre suas criações, assim como as motivações que as rodeiam. Nas imagens do século XIX, a fotografia apresenta-se pelo olhar colonizado do fotógrafo, um olhar que busca catalogar, investigar, captar as diferenças e explorar as visualidades daquelas pessoas como algo fora da norma, tratando as diferenças como particularidades exóticas. A fotografia, nesse contexto, desenvolve a função de tratar a diferença como uma condição inferior, primitiva e distante. Já, nas obras que discorro neste capítulo, o dispositivo é usado em um sentido em que seja possível captar tanto a diferença como a semelhança, porém muito mais a semelhança aos traços e às feições que compartilhamos em certo nível de similaridade e que nos une, apesar do tempo.

Sobre a utilização de dispositivos, Agamben (2005, p. 14) ressalta que “a estratégia que devemos adotar no nosso corpo a corpo com os dispositivos não podem ser simples, já que se trata de libertar o que foi capturado e separado por meio de dispositivos e restituí-los a um possível uso comum”. Contudo, esse uso comum não seria o ideal, mas sim a profanação, restituir o uso de modo lúdico e revolucionário. O conceito de profanação, pelo autor, é oriundo do direito e da religião romana, que considerava sagrado tudo o que, de algum modo, pertenciam aos deuses: algo celestial e de uso restrito. Sendo sagrado o que não tinha contato com a esfera humana, o profano era tudo o que tinha uso comum aos homens e às mulheres. “Profano”, podia escrever assim o grande jurista Trebazio, “diz-se, em sentido próprio, daquilo que, de sagrado ou religioso que era, é restituído ao uso e a propriedade dos homens” (AGAMBEN, 2005, p. 14).

O ato de profanar os dispositivos possibilita que os indivíduos não mais sejam configurados de maneira preestabelecida, abrindo oportunidades de se criar maneiras de usar os mesmos. O uso lúdico dos dispositivos está correlacionado à profanação, ao propor esse tipo de abordagem estamos profanando e, ao profanar, estamos criando uma abertura para possibilidades lúdicas de uso. “O lúdico vive na regra, mas não se submete totalmente a ela, pois sempre é possível fazer dela um revolucionário uso novo” (BAPTISTA, 2015, p. 20). Ao propor, em

minhas obras, que o observador confronte e correlacione-se com as obras, promovendo uma aproximação que se difere do olhar distante e de exploração que as fotografias referenciais imprimem, busco a humanização daquelas figuras, desdobrando o olhar sobre elas e percorrendo sobre suas existências. Através de uma interação com quem as confronta, é quase inegável que não haja um questionamento sobre a origem daquelas pessoas, e, principalmente, que um olhar que busca se unir junto a elas com o efeito da câmera aconteça.

A interação é um elemento-chave para a proposição das obras, pois as complementa, dando sentido, criando subjetividades através de um uso lúdico que torna possível a experiência única para cada pessoa com contato com as obras, assim como nos registros anteriores que apresentam diferentes composições entre quem observa e os contornos das obras:

Figure 2 - Printscreen Aproximações de si- visualidades afro-brasileiras.

Fonte: Thais Oliveira.

Diferentemente do dispositivo que gera a subjetividade para seu próprio uso, o lúdico forma a subjetividade em sintonia com as partes envolvidas, o que permite um uso que não se

limita ao utilitarismo. Um uso que se confunde com o próprio modo de ser da obra de arte, que gera a partir desse ponto uma constante interação entre as partes, interação que se revalida a cada novo jogo, a cada nova inserção, a cada novo olhar, a cada reinterpretção. (BAPTISTA, 2015, p. 20).

A interação, como elemento nessas obras, expõe a maneira como a poética é evocada em mim, a maneira como a pesquisa constitui-se em mim como artista e pessoa num processo constante de criação de subjetividades, de troca e de conexão entre as partes.

Dessa maneira, torna-se possível retornar ao presente, por intermédio de subjetividades das pessoas que estão retratadas e que existiram no passado, e propor uma aproximação entre esses indivíduos que estão separados por épocas distintas. Abordar essas figuras que constituíram a cultura afro-brasileira em um tempo diferente do que vivemos, faz com que tomemos consciência de que elas ainda dialogam com a atualidade, que as suas lutas ainda permanecem presentes na sociedade, apesar de muitas conquistas.

REFERÊNCIAS

- AGAMBEN, G. O que é um dispositivo. Outra travessia revista de literatura, Ilha de Santa Catarina, n. 5. p. 9-16. 2005.
- BAPTISTA, M. R. A profanação dos dispositivos em Giorgio Agamben. Revista Estação Literária, Londrina, v. 13, p. 10-23, 2015.
- SILVA, T. M. G. S. O colorismo e suas bases históricas discriminatórias. Debate Virtual, UNIFACS, v. 201, p. 1-19, 2017.

Como citar este texto:

ROSA, Thais O. Aproximações de si: Visualidades afro-brasileiras. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-8.